

Reactivación Económica de las Empresas de Confección de Prendas de Vestir en
Colombia, una mirada a indicadores en el sector después del COVID -19.

Jhony Vargas
Marzo 2023.

Resumen

Este documento analiza el proceso de reactivación económica en el sector de la confección de prendas de vestir en Colombia tras el impacto causado por la pandemia COVID-19, mediante el estudio de indicadores de producción, financieros y comerciales en el periodo entre 2018-2021, a partir de información proveniente del DANE como los índices de producción industrial, encuesta mensual de comercio, encuesta mensual manufacturera y el pulso empresarial, relevante para ese periodo en cuestión, además de los estados financieros reportados en la Superintendencia de Sociedades, considerando para este caso una muestra de 99 empresas del sector (CIU 1410).

Los resultados muestran una contracción histórica sin precedentes en el 2020, seguida de una recuperación significativa en 2021, impulsada por la recomposición del consumo, los incentivos fiscales y la adaptación empresarial mediante el fortalecimiento de las plataformas digitales. Se evidencia una recuperación de los ingresos y de los indicadores de rentabilidad (ROA y ROE). El estudio concluye que el sector logro preservar su capacidad productiva y su tejido empresarial.

Palabras clave: Reactivación económica. Industria de Confecciones.

Clasificación JEL: O14, C01.

I. Introducción.

A raíz de las cuarentenas y la restricción de la movilidad como medida para contrarrestar el aumento de los contagios del COVID 19, se produjo una enorme caída del consumo agregado al igual que la producción para atender la demanda cuya afectación en el crecimiento económico y del empleo registraron los peores índices tanto para el país como a nivel mundial.

Dentro de este contexto, el sector de la confección de prendas de vestir junto con el sector de entretenimiento, fue uno de los más afectados por las restricciones de movilidad en el 2020 para el país. Al ser un sector que produce artículos no vitales, se detuvo su producción dada los cierres del comercio o los diferentes canales de salida que afectaron sus ventas, como la limitación de los ingresos del consumidor (enfocado en alimentos y gastos en salud y limpieza) o los diferentes tipos de cierres que presentó la operación durante el periodo más crítico de la pandemia.

La importancia de analizar la reactivación económica del sector de confección de prendas de vestir, se sustenta en su importancia dentro del desarrollo económico del país y de su aporte al nivel de empleo dentro del sector manufacturero.

Este documento tiene como objetivo analizar diferentes indicadores que evidencian el grado de reactivación que tuvo el sector con base a diferentes tipos de estadísticas como los estados financieros de las empresas del sector (CIU Rev. 4 A.C 2022 – Clase 1410) reportado por la SuperSociedades, así como las estadísticas reflejadas en las encuestas mensuales de comercio (EMC), la encuesta mensual manufacturera (EMMET) y la encuesta del pulso empresarial, estas últimas brindadas por el DANE. Para ello, se abordarán 5 secciones incluyendo la presente introducción, donde la segunda sección analizará la evolución de los índices de producción y ventas del sector, en la tercera sección, se presentará un análisis de la evolución de algunos indicadores financieros de las empresas del sector. Las secciones 2 y 3 abordaran datos desde el 2018 al 2021, espacio del tiempo donde se podrá apreciar la evolución prepandemia a post pandemia para analizar el periodo de reactivación. La sección 4 en perspectiva 2022, se analizan las diferentes medidas adoptadas por las empresas del sector para continuar con su operación en el mercado. En la última sección se presentan las conclusiones del documento.

II. Evolución de la producción y las ventas.

Evolución de la producción Industrial.

La industria y el comercio son dos divisiones del análisis económico profundamente interrelacionados, dado que existe una relación directa entre ambas, en ese orden de ideas, el índice de producción industrial tiene como objetivo evaluar la evolución mensual de los sectores industriales a nivel nacional dividido de acuerdo a 26 dominios industriales con base en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades económicas (CIIU Rev. 4 adaptada para Colombia). La importancia de la evaluación de estos indicadores tanto a nivel general como sectorial, radica en la correcta toma de decisiones en los diferentes sectores industriales del país, además, de la evolución de estos sectores, se permite el avance continuo de la economía, dado que el desarrollo de las industrias permiten la estabilización del empleo además de fortalecer el comercio interno y externo, brindando los productos y servicios que requieren la población interna y externa con la cual tenemos lazos comerciales.

Para el sector de la confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel (CIIU 1410). Durante los dos años previos a la pandemia (2018-2019) la producción industrial presentaba un crecimiento promedio al mes del 2%, un crecimiento que estaba por debajo del promedio nacional, que se situaba en el 3% mensual. Durante el 2018, el crecimiento del sector de confección de prendas de vestir fue casi nulo (0,1%), para el siguiente año, el índice de producción estuvo por encima de su promedio histórico y registro un crecimiento del 4.8%, el 2020, año de inicio de la pandemia, el sector fue uno de los más castigados a nivel de producción, no solo fue uno de los sectores donde más cayó el índice de producción si no también uno de los que más tardó en recuperar sus niveles normales de crecimiento. En los meses más críticos de este periodo (abril – mayo) los decrecimientos fueron demasiado altos si se compara con los índices que se presentaron a nivel nacional. Para el sector de confección de prendas de vestir fue de -88% en abril y de -63% en mayo, donde a nivel nacional, la caída fue de -30% y -23% respectivamente. En el periodo entre junio y diciembre del 2020, el crecimiento promedio del sector fue del -18%, el doble del crecimiento promedio mensual registrado de la variación de la producción industrial a nivel nacional (-9%).

Durante el año 2021, el comportamiento a nivel de producción para el sector comienza con una sólida reactivación a partir de marzo, dado que las ventas de prendas de vestir son estacionales, a partir de este periodo comienza la producción para la temporada de madres, de ahí la magnitud de la variación para este periodo. También se debe tener en cuenta, que tanto a nivel nacional como en el sector de confección de prendas de vestir, se presentara en el 2021, grandes crecimientos tanto a nivel de producción como de ventas, dado el efecto estadístico de contar con una baja tasa de comparación que significo el 2020 para los indicadores que estamos evaluando.

Gráfico 1. Var % Anual Índice de producción Industrial. Total Producción Vs Prendas de Vestir y Textiles.

Fuente: DANE, Índice de Producción Industrial – IPI.

Evolución de las Ventas del sector de Prendas Vestir.

Durante el 2021, en la medida que las restricciones a la movilidad fueron disminuyendo y el acceso a las vacunas contra el COVID – 19 fue ampliando su cobertura, se fue consolidando una recomposición sectorial acompañado de una recuperación paulatina de los empleos perdidos. Esta es importante en la medida que la economía del país para este periodo fue afianzando una recuperación económica apalancada en el buen momento que presento el consumo. En parte, el sector de la confección de prendas de vestir se vio favorecido por ese momento positivo en el consumo. En parte, el gobierno brindo incentivos al consumo como los días sin IVA¹ que ayudaron mucho a la reactivación de las ventas del sector y al mantenimiento de las nóminas, además una parte de las compañías del sector se enfocó en la fabricación de insumos hospitalarios como batas, tapabocas y material para el uso de personal médico. Sin embargo, el sector de confección de prendas de vestir vivió los peores momentos desde que existen estadísticas del comercio en ese periodo del 2020, donde en su peor mes (abril 2020) presento una contracción del -87% según la encuesta mensual de comercio del DANE, lo que indica que, para ese periodo, el sector en mención presento una caída 3 veces más grande que la presentada por el total del

¹ Para el 2021 se presentaron 3 días sin IVA, 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre, fueron muy importantes para impulsar el consumo y por ende de la economía en general.

comercio sin tener en cuenta vehículos ni automotores, el cual cayó en ese mismo mes un -33%. Este comportamiento, donde el comercio del sector de las confecciones de prendas de vestir está por debajo del total nacional, seguirá presentándose hasta el primer trimestre del año 2021, donde el sector de confección de prendas de vestir comenzará a presentar una dinámica superior al total nacional en lo que restará de aquel año.

Gráfico 2. Var % Anual Índice de las Ventas Reales. Total Comercio Minorista sin Vehículos Automotores Vs Prendas Vestir y Textiles.

Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Comercio – EMC.

III. Evolución de los Indicadores Financieros (Confección de Prendas de Vestir).

La evaluación financiera es fundamental para conocer cuál fue el desempeño empresarial del sector en este análisis, además es clave conocer el comportamiento financiero de las más importantes empresas del sector, dado que, dependiendo de sus resultados, se apoyan decisiones de inversión y estrategias de negocio para hacer el mejor uso de los recursos. Para esta parte del documento, se tomó en cuenta la consolidación de la información financiera brindada de forma anual por la SuperSociedades, se conformó una base de 99 compañías que presentan información financiera en los años que comprende el documento (2018 al 2021). Esta muestra se caracteriza por contar con las compañías más grandes del sector de las confecciones de Prendas de Vestir por ingresos operacionales. El 53% de las

compañías de este sector tienen su domicilio en el departamento de Antioquia (53 empresas), de ahí que se debe considerar la importancia y el tamaño de esta industria para la economía de esta región.

Tabla 1. Número de Empresas de la Muestra del Sector de Confección de Prendas de Vestir. (CIU Rev. 4 AC. - C1410)

DEPARTAMENTO DOMICILIO	# DE EMPRESAS	% TOTAL
ANTIOQUIA	53	53,54%
BOGOTA DC	17	17,17%
VALLE	14	14,14%
RISARALDA	5	5,05%
ATLANTICO	3	3,03%
CALDAS	3	3,03%
TOLIMA	2	2,02%
QUINDIO	1	1,01%
CUNDINAMARCA	1	1,01%
Total general	99	100,00%

Fuente: Cálculos propios con base a información de la SuperSociedades.

El total de los ingresos operacionales de las empresas de esta muestra llegaron a los cerca de \$8.9 billones para el 2021. Se presentó un crecimiento del 18% con respecto al 2019 (prepandemia) y un crecimiento del 41% con respecto al 2020 (año de pandemia). Lo que indica que las ventas de la muestra de las más importantes compañías del sector en mención, fueron más altas que en el 2019. Evidenciando la recuperación del sector e incluso creciendo a un ritmo más rápido que otros de la economía.

Gráfico 3. Ingresos Operacionales de la muestra de las principales 99 compañías del sector de Confección de Prendas de Vestir.

Fuente: Cálculos propios con base a información de la SuperSociedades.

Los activos de las 99 empresas de la muestra crecieron un 21% con respecto al 2019 y el patrimonio creció un 20%. Sin embargo, los pasivos crecieron en mayor proporción con un 22%. Si comparamos las variaciones del 2021 contra el 2020, la partida de menor crecimiento fueron los pasivos, con una variación del 14%.

Gráfico 4. Situación Financiera de la muestra de las principales 99 compañías del sector de Confección de Prendas de Vestir.

Fuente: Cálculos propios con base a información de la SuperSociedades.

El futuro de un negocio está relacionado con su capacidad para hacer frente a su operación, esto implica enfrentar las eventualidades financieras que se puedan presentar, ya sea como obligaciones financieras o incursionar en inversiones para llevar a cabo su consolidación en el mercado o una expansión en el mismo. Esta capacidad dependerá de los fondos de los cuales dispone. Para ello, es útil revisar el indicador de endeudamiento de las empresas. Para el año 2020, es claro que las finanzas de las empresas de la muestra se vieron afectadas por una fuerte disminución de sus ventas a la vez que de sus ganancias y, por lo tanto, este año su indicador de endeudamiento fue el más alto de los 4 años que estamos analizando. Para el año 2021, el indicador de endeudamiento retorno a los mismos niveles del 2018. Por lo tanto, se puede evidenciar que el año de la pandemia (2020) fue el año del apalancamiento financiero por parte de las empresas de la muestra, dado que para poder hacer frente a obligaciones financieras y poder conservar las capacidades instaladas y sus nóminas, las empresas elevaron su endeudamiento para poder mantener su existencia en el mercado.

Gráfico 5. Índice de Endeudamiento de la muestra de las principales 99 compañías del sector de Confección de Prendas de Vestir.

Fuente: Cálculos propios con base a información de la SuperSociedades.

Sin duda, uno de los principales indicadores para saber si las compañías son rentables o no, se requiere medir la eficiencia de las empresas en la utilización de sus recursos o activos en relación con sus gastos. Para ello, se requiere conocer la evolución del ROA y del ROE.

El ROA es un indicador de rendimiento, calcula la rentabilidad de los activos de una empresa. En este caso, para las empresas de la muestra. Solo en el 2021 se puede considerar que presentó un indicador de rentabilidad destacado, dado que fue el más alto en los 4 años de observación (2018-2021) al presentar una cifra del 6,64.²

² Analistas contables estiman que una empresa es rentable si el ROA se encuentra por encima del 5%.

Gráfico 6. ROA de la muestra de las principales 99 compañías del sector de Confección de Prendas de Vestir.

Fuente: Cálculos propios con base a información de la SuperSociedades.

A la par, el ROE es un indicador que mide la rentabilidad de una compañía con base a sus propios fondos o mide la relación entre el beneficio neto de la compañía y su cifra de recursos propios. Este indicador es fundamental en la medida que indica la capacidad de la compañía para generar beneficio para sus accionistas o inversionistas. Por lo tanto, el ROE indica la cantidad de beneficio que puede brindar una compañía con los recursos de los cuales dispone.

Para las compañías de la muestra, En los años prepandemia, este indicador se situaba en promedio en un 8%. Para el año 2020 cae al 2.14% y para el año de la reactivación, 2021, superaba en gran medida los años prepandemia al situarse en un 19.15 %.

Gráfico 7. ROE de la muestra de las principales 99 compañías del sector de Confección de Prendas de Vestir.

Fuente: Cálculos propios con base a información de la SuperSociedades.

IV. Medidas Adoptadas por las Empresas de Confección de Prendas de Vestir con miras a la sostenibilidad empresarial.³

En vista de que como vimos anteriormente, el sector de la confección de prendas de vestir, padeció con mayor rigor las consecuencias de las restricciones a la movilidad para mitigar el impacto del COVID -19 en la población Colombiana, las empresas del sector debieron ser totalmente resilientes y muy creativas para que sus negocios pudieran mantener una demanda que les permitiera conservar los empleos y la capacidad de producir con el objetivo de poder operar a plenitud cuando las condiciones fueran más favorables para la demanda de sus productos. Con base a la última encuesta de Pulso Empresarial emitida por el DANE, de las más de 8.200 empresas encuestadas sobre como estaban haciendo frente al estado de la operación de sus empresas, a octubre del 2022, el 97% de las empresas del sector de confección de prendas de vestir estaba operando normalmente y ya un 2.9% estaban operando parcialmente.

Tabla 2. Estado de la Operación de la Empresa (octubre 2022). Part %.

Descripción	Total Empresas	Confección de prendas de vestir
Operación Normal	97,6	97,1
Operación Parcial (solo domicilios, jornada parcial)	1,1	2,9
cierre temporal (orden público, catástrofes,	1,0	0,0
pausa programada por mantenimiento)	0,3	0,0

Fuente: DANE – EPE.

Para al menos el 8.1% de las empresas del sector, se vio en la necesidad de despedir entre el 1 al 5% del personal ocupado. Una cifra menor si se le compara con 9.2% del total de las empresas de la muestra que abarca los otros sectores económicos del país. Sin embargo, el 89.5% de las empresas del sector presento despidos en al menos el 1% de su nómina, superior en 1.5 puntos porcentuales al total de las empresas encuestadas.

Tabla 3. Personal Ocupado Despedido (octubre 2022). Part %.

Descripción	Total Empresas	Confección de prendas de vestir
0% a menos de 1%	88,1	89,5
1% a menos de 5%	9,2	8,1
5% a menos de 10%	1,2	1,7
10% a menos de 20%	0,8	0,6
20% a menos de 30%	0,2	0,0
30% a menos de 40%	0,1	0,0
40% a menos de 50%	0,1	0,0
50% o más	0,3	0,0

Fuente: DANE – EPE.

³ Se tomo como Base la última encuesta del Pulso Empresarial emitido por el DANE, octubre 2022.

Como medidas para atender su limitada demanda en los momentos de la restricción a la movilidad en incluso en las difíciles semanas de la protesta social, las empresas se vieron en la necesidad de incursionar o profundizar en las ventas usando plataformas digitales en una mayor proporción a las empresas de otros sectores o incluso usando WhatsApp para vender sus productos para mantener flujo de caja y hacer frente a obligaciones financieras.

Tabla 4. Ventas usando Plataformas Digitales (octubre 2022). Part %.

Descripción	Total Empresas	Confección de prendas de vestir
Aumento	15,2	25,0
Disminución	7,2	12,8
Sin cambio	77,6	62,2

Fuente: DANE – EPE.

V. Conclusiones.

La cadena de la industria textil – confección en Colombia es una de las más importantes en América latina, a pesar de todas las dificultades afrontadas por el sector por causa del COVID -19, sus iniciativas, resiliencia y creatividad por mantenerse en una industria tan competitiva interna como externamente, han sido efectivas. Manteniendo su tejido empresarial, capacidades operativas y empleos, presentando unos resultados favorables en los meses posteriores a la finalización de las restricciones a la movilidad.

Al parecer, el fuerte dinamismo que se presentó en las ventas de las prendas de vestir para el 2021, ayudo de buena manera a mantener unos buenos indicadores financieros para las compañías más importantes del sector de la confección de prendas de vestir, incluso superando otros sectores más importantes de la economía, esto también pudo verse favorecido por los días sin IVA que se comenzaron a presentar desde el mismo año 2020 y que se presentó para el 2021 igualmente. Aumentando la demanda de sus productos a la par que impulsaba sus niveles de producción.

El sector hizo uso de la tecnología para mantener sus ventas en los momentos más difíciles de la pandemia y de los paros originados por la movilización social presentados en el 2021. Por lo que un rasgo importante de las empresas del sector, fue la adaptación a mecanismos que le permitieran mantener la demanda de sus productos incluso operando parcialmente cuando las medidas de aislamiento lo permitían.

En términos generales, el año 2021 fue el año de la reactivación económica de todos los sectores del aparato productivo, pero en especial el de la confección de prendas de vestir. Dado su importancia dentro del sector manufacturero, es primordial que las compañías que la conforman, mantengan la adaptación mostrado en los momentos más difíciles de los últimos años, presentar una vocación exportadora y diversificada que le permita conservar y expandir sus mercados, pero esto solo se lograra si presenta indicadores idóneos para esa meta, debe mejorar sus niveles de endeudamiento al igual que sus márgenes de rentabilidad, para así lograr aumentar sus niveles de solvencia económica.

Lista de referencias

Observatorio de la Moda, RADDAR, INEXMODA.

<https://www.inexmoda.org.co/actualidad-cifras-del-sector-news-informe-del-sector-febrero-2023/>

InformeSectorial-sistemaModa.pdf. (s. f.). Recuperado 16 de mayo de 2021, de

<https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf>

Departamento Nacional de Estadística DANE.

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/indice-de-produccion-industrial-ipi/indice-de-produccion-industrial-ipi-historicos>

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipi/bol_ipi_enero_23.pdf

Cierres e importaciones, los obstáculos en confecciones. Recuperado de:

<https://www.portafolio.co/economia/cierres-e-importaciones-los-obstaculos-en-confecciones-548382>

Superintendencia de Sociedades. <https://www.supersociedades.gov.co/web/asuntos-economicos-societarios/estados-financieros-historicos>